

ASSOCIAÇÃO DE AVICULTURA COM SILVICULTURA

ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA SILVOPASTORIL COM AVES
DE CAPOEIRA NA IRLANDA

1. Galinhas num sistema agroflorestal com aves de capoeira recentemente criado 2. Area aberta em sistema agroflorestal com aves de capoeira ao ar livre
3. Galinhas num sistema agroflorestal com aves de capoeira recentemente estabelecido com uma capoeira estática ao fundo
4. Parcela agroflorestal recentemente estabelecida com árvores com proteções, ao lado de um aviário estático

WHAT AND WHY

"Porque é que as aves de capoeira e a silvicultura podem ser mutuamente benéficas"

Nos sistemas agroflorestais, as aves podem desempenhar um papel significativo, oferecendo sinergias entre o bem-estar animal, a gestão da terra e a diversificação económica. As árvores fornecem abrigo essencial contra o vento e a chuva predominantes no clima irlandês e sombra durante o verão, reduzindo o stress térmico. Isso melhora o bem-estar das aves e aumenta a produtividade, especialmente para sistemas ao ar livre e orgânicos. A cobertura natural das árvores também incentiva comportamentos de procura de alimentos e banhos de poeira, contribuindo para aves mais saudáveis. Além disso, as copas das árvores e a vegetação densa reduzem a visibilidade de predadores aéreos, como falcões, proporcionando espaços seguros para se esconder de predadores terrestres.

Do ponto de vista da gestão do território, as aves de capoeira contribuem para o controlo de infestantes e pragas, uma vez que a sua procura de alimentos reduz a necessidade de herbicidas químicos e inseticidas. O estrume de aves, rico em azoto, atua como fertilizante natural, melhora a fertilidade do solo e favorece o crescimento das árvores. A ação de escavar das aves aereja ainda mais o solo, enquanto as raízes das árvores o estabilizam, evitando a erosão e a compactação. A biodiversidade também se beneficia significativamente, uma vez que os sistemas agroflorestais criam habitats para polinizadores, aves e outros animais selvagens. As espécies arbóreas nativas irlandesas, como o *Quercus robur* (carvalho), o *Fraxinus excelsior* (freixo), o *Alnus glutinosa* (amieiro) e o *Corylus avellana* (aveleira), contribuem significativamente para o ecossistema e para a paisagem.

O sistema agroflorestal com aves oferece oportunidades económicas significativas. A receita primária pode ser gerada através da venda de ovos e carne de animais criados ao ar livre, que têm alta procura entre os consumidores que procuram alimentos produzidos de forma ética e sustentável. A transição para a certificação biológica pode melhorar ainda mais a comercialização. As fontes de rendimento secundárias incluem a venda de frutos, nozes ou madeira das árvores e produtos especiais, como mel de árvores floridas ou cogumelos cultivados no sub-bosque. As árvores de fruto e frutos de casca rija, particularmente macieiras e avelãs, são altamente adequadas para estes sistemas e oferecem o duplo benefício de sombra e produtos para colheita. Para reduzir o risco de qualquer doença aviária das aves selvagens, recomenda-se que os frutos moles sejam colhidos e não sejam deixados no solo. A madeira de espécies de crescimento rápido, como o choupo e o salgueiro, também pode ser extraída para biomassa.

Palavras-chave: Irlanda, Prática silvopastoril com aves, Bem-estar, Biodiversidade, Produtividade

COMO ENFRENTAR O DESAFIO

"Como estabelecer um sistema silvopastoril com aves de capoeira"

Estabelecer um sistema silvopastoril com aves de capoeira envolve a integração de árvores, arbustos e aves num sistema agroflorestal produtivo. Comece por avaliar o tipo de solo, clima, vegetação existente e topografia do local para selecionar espécies apropriadas e determinar a sua disposição.

Árvores e arbustos como *Morus* spp., *Elaeagnus umbellata* (oliveira-de-outono), *Malus domestica* (macieira), *Pyrus communis* (pereira), *Aronia melanocarpa* (baga de aronia), *Sambucus nigra* (sabugueiro) e *Pinus pinea* (pinheiro manso) podem fornecer sombra, abrigo e ração suplementar para aves. Espécies fixadoras de azoto como *Robinia pseudoacacia* (falsa-acácia) ou *Elaeagnus* spp. (oliveira-de-outono), melhoram a fertilidade do solo.

Plante árvores durante a época de dormência, usando guardas ou cercas para proteger as mudas jovens, e estabeleça a cobertura do solo com gramíneas e leguminosas resilientes para evitar a erosão. Subdivida a área em parcelas para pastoreio rotativo, utilizando cercas portáteis para controlar o acesso das aves e evitar o sobrepastoreio, permitindo a recuperação da vegetação. O estrume de aves de capoeira aumenta a fertilidade do solo, mas deve ser gerido para evitar sobrecargas de nutrientes.

Selecione raças de aves resistentes, adequadas para sistemas ao ar livre, e forneça galinheiros móveis ou fixos para abrigo e proteção contra predadores.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Bem-estar dos animais

As árvores fornecem sombra natural e abrigo, reduzindo o stress térmico e oferecendo proteção contra predadores. Um ambiente mais diversificado e estimulante melhora o bem-estar geral e a saúde das aves de capoeira.

Redução dos custos dos alimentos para animais

As aves de capoeira podem procurar frutos, sementes, insetos e vegetação caídos, diminuindo a dependência de alimentos comerciais. Árvores como *Morus* spp. (amoreira) e *Elaeagnus umbellata* (oliveira-de-outono) fornecem frutos e folhas ricos em proteínas.

Aumento da produtividade

Aves mais saudáveis e menos tensas, produzem ovos e carne de maior qualidade. O estrume de aves aumenta a fertilidade do solo, favorecendo o crescimento das árvores e aumentando a produtividade a longo prazo.

Benefícios ambientais

As árvores reduzem as emissões de amoníaco através da absorção de gases, melhorando a qualidade do ar em torno das unidades avícolas. As raízes das árvores estabilizam o solo, reduzem a erosão e melhoram a infiltração de água. A biodiversidade é melhorada pelo apoio a insetos, aves e outros animais selvagens.

Comercialização

Um sistema silvopastoril com aves de capoeira oferece uma marca de qualidade através da sustentabilidade, bem-estar animal e produtos diversificados, como ovos, carne e frutas. Atrai consumidores ecologicamente conscientes, apoia certificações (por exemplo, biológicas) e abre o acesso a nichos de mercado, como do campo para a mesa e o agroturismo.

Considerações sobre o modelo de capoeira móvel

Plante fileiras de árvores com corredores de pastagem largos o suficiente para que a capoeira móvel se possa mover e virar, garantindo que a largura do corredor corresponda à rede para aves, para recintos eficientes. Em áreas mais húmidas, use parcelas arborizadas com cercas claras ao longo de uma faixa central para facilitar a movimentação da capoeira. Treine as aves poedeiras para usar caixas de nidificação antes de introduzir a cobertura das árvores.

Considerações sobre o modelo de capoeira estática

Plante árvores a jusante de capoeiras estáticas para absorver amoníaco, mas longe o suficiente para incentivar as aves a voarem mais longe, reduzindo a acumulação de nutrientes. Manter a visibilidade entre a capoeira e as fileiras de árvores ajuda as aves a explorar a área de forma mais uniforme

DESTAQUES

- **As árvores dão às aves sombra, abrigo e cobertura contra predadores, reduzindo o stress e melhorando a qualidade dos ovos e da carne. As aves também se alimentam de frutas, sementes e insetos, reduzindo a despesa com alimentação, enquanto o seu estrume melhora o solo e o crescimento das árvores.**
- **A amoreira, a oliveira-do-outono, a macieira, a pereira e o sabugueiro fornecem frutos ricos em proteínas, alimento extra e fixação de azoto. As árvores também absorvem amoníaco, retêm o solo e melhoram o uso da água.**
- **Uma mistura de ovos, carne, frutas, frutos secos, madeira e mel pode criar oportunidades de marcas de alta qualidade, apoia a certificação biológica e abre o acesso a mercados ecologicamente conscientes.**

Galinhas num local em regime silvopastoril recentemente estabelecido.

Further Information:

Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). "A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK." *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). "Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm." *The Organic Research Centre*.

Russell Smith, J. (1929). "Tree Crops: A Permanent Agriculture"

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.